

Evaluer la performance d'un Incubateur : Proposition d'une grille

Evaluate the performance of an incubator: proposal of a grid

Kenza Bouarara, (Docteur)

*Laboratoire des Etudes et Recherches Economiques et Sociale (LERES)
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès
Université Moulay Ismail de Meknès, Maroc*

Mohamed Haddad, (Doctorant)

*Laboratoire des Etudes et Recherches Economiques et Sociale (LERES)
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès
Université Moulay Ismail de Meknès, Maroc*

- Adresse de correspondance :** Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Université Moulay Ismail
Maroc (Meknès)
Tel : 05354-52092
- Déclaration de divulgation :** Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque
financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette
étude.
- Conflit d'intérêts :** Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts
Bouarara, K., & Haddad, M. (2020). Evaluer la
performance d'un Incubateur : Proposition d'une grille.
International Journal of Accounting, Finance, Auditing,
Management and Economics, 1(2), 441-459.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4027825>
- Citer cet article :**

DOI: 10.5281/zenodo.4027825

Published online: 15 September 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

Evaluer la performance d'un Incubateur : Proposition d'une grille

Résumé

L'accompagnement entrepreneurial est un métier qui se développe de jour en jour. Les premières structures d'accompagnement datent de 1959 aux Etats Unis d'Amérique pour se propager ensuite dans les autres pays du monde. Connus sous l'appellation anglaise « Business support », nous pouvons compter différents types de structure qui se côtoient ce métier. Pépinières, incubateurs, ruches ou couveuses peuvent tous se regrouper sous le terme générique : incubateurs (traduction du terme anglais « *incubators* »). Par ailleurs, faire de l'incubation est d'origine une pratique avant d'être une théorie ce qui semble plutôt révolutionnaire dans le monde de gestion. En effet, les premières expériences de théorisation dans ce domaine reviennent au début des années 80 avec des thèmes descriptifs. Peu à peu les réflexions se sont orientées vers des sujets exhaustifs, principalement l'évaluation de la performance de l'accompagnement. Cet intérêt nous a poussés à proposer cet article, ayant pour objectif de présenter un cadre théorique de l'évaluation de la performance des incubateurs d'entreprises tout en proposant une grille récapitulative des différents axes qui la définissent.

Mots clés : Accompagnement, Incubateurs, Evaluation, Performance, Grille

Classification JEL : M10

Type de l'article : Article théorique.

Abstract:

Entrepreneurial support is a profession that is developing day by day. The first support structures date back to 1959 in the United States of America and then spread to other countries of the world. Known under "Business support", we can count different types of structure. Nurseries, incubators, beehives or incubators, all called "incubators". Moreover, incubating is originally a practice before being a theory, that fact seems rather revolutionary in the world of management. Indeed, the first experiences of theorizing in this field go back to the beginning of the 80s with descriptive themes. Little by little, the reflections turned to exhaustive subjects, mainly the evaluation of the performance of support. This interest prompted us to propose this article, in which we attempt to present a theoretical framework for the evaluation of the performance of business incubators while proposing a summary grid of the different axes that define it.

Keywords: Support, Incubators, Evaluation, Performance, Grid

JEL Classification: M10

Paper type: Theoretical Research.

1. Introduction

Depuis quelques années, nous assistons à un engouement massif du métier d'incubation d'entreprises. Généralement, l'accompagnement d'une entreprise est le processus par lequel l'entrepreneur va réaliser des apprentissages multiples et pouvoir accéder à des ressources ou développer des compétences utiles à la concrétisation de son projet, Cuzin R. et Fayolle A., (2004, 79). Dans ce sens, un incubateur se présente en tant qu'une structure dynamique ayant de larges paniers de prestations qui changent de combinaisons au fur et à mesure que les besoins des porteurs de projet évoluent. A cet effet, la variété des profils des accompagnés implique sans cesse un renouvellement des pratiques d'accompagnement. Dès lors, un incubateur est sollicité pour un accompagnement « *personnalisé* » ou bien « *sur mesure* », dans les bonnes règles de l'art.

Dans cet enchaînement d'idées, l'accompagnement par un incubateur suscite inévitablement un changement d'état et d'esprit qui s'effectue à l'intérieur du « *black box* ¹ », qu'il serait opportun d'y pénétrer afin d'en percevoir les caractéristiques managériales, Bakkali C. et al. (2013,141). Encore, faut-il se demander sur la « relation d'accompagnement » qui relie le trinôme : accompagné (incubé), l'accompagnant ou bien l'accompagnateur (incubateur) et le processus d'accompagnement (processus d'incubation). Or, cette relation de l'incubation-incubateurs ne représente en aucun cas le phénomène dans sa globalité, elle reste une formulation simple où l'intérêt se porte principalement à ce qui se passe à l'intérieur de la structure d'incubation.

Par ailleurs, appartenir à un incubateur vise avant tout l'intégration dans un réseau d'acteurs, ce qui constitue une source de légitimité voire un label de confiance qui s'offre aux entreprises naissantes. En outre, l'incubateur ne peut pas garantir cette légitimité sans avoir une certaine notoriété auprès des acteurs qui se côtoient le même territoire. L'action des incubateurs doit, à son tour, être légitime dans son environnement pour adosser l'image de ses incubés ce qui interpelle un travail d'évaluation. Cependant, il faut bien se poser des questions sur la manière de cette évaluation. Autrement dit, « comment peut-on juger la performance des incubateurs d'entreprises ? »

2. Particularités de l'évaluation des incubateurs

L'évaluation des incubateurs/incubation d'entreprises s'avère d'une complexité manifeste. Ce fait est expliqué généralement par l'interaction du processus entrepreneurial et du processus d'accompagnement qui détermine la relation incubateur-incubé. Dans ce sens, Sherman H. et Chappell D. (1998,

¹HACKETT S.M. et DILTS D.M.: "Inside the black box of business incubation: Study B-scale assessment, model refinement and incubation outcomes", The Journal of Technology Transfer, vol. 33, n°5, 2008

134) identifient trois défis pour évaluer l'action d'un incubateur : la complexité du processus entrepreneurial, la diversité des besoins de l'environnement d'accueil et la difficulté d'appréciation des outputs des incubateurs. ((...)*first the entrepreneurial business start-up stage is complex, and new business have diverse needs...second each incubator caters to specific regional needs and characteristics, preventing business incubation from becoming a highly standardized industry... third, business incubation has suffered from a problem that is common to many economic development programs: a concentration on process rather than on outcomes or impacts*).

2.1 Evaluation des incubateurs : objet à évaluer

Faire de l'évaluation suppose plutôt une vision panoramique aussi bien de l'acte d'entreprendre que de l'acte d'accompagner. Par voie consécutive, nous sommes appelés à se poser diverses questions, concernant tout d'abord l'objet de l'évaluation : Est-ce l'incubateur, l'incubé ou bien le processus d'incubation ? Encore plus, faut-il se demander sur l'existence d'une relation corrélative entre programme d'incubation et succès des incubateurs ? Dans ce cas, pourront nous assimiler le succès des incubateurs au succès des incubés?, etc.

Répondre à ces questions constitue tant une préoccupation institutionnelle qu'académique. Ce fait est propulseur de plusieurs tentatives d'unification des méthodes d'évaluation, surtout avec l'avènement de nouveaux modes d'accompagnement qui dépassent les frontières locales et régionales. Ainsi, nous pouvons citer quelques références² de base :

- Agence Développement économique Canada (Juillet 2008).Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l'étranger.
- The Smart Guide to Innovation Based Incubators (IBI) 20 Case Studies.
- European Union - Regional Policy/ Business incubation: international case studies.
- OECD Publishing/Science and innovation policy. Key challenges and opportunities.
- OECD Publishing/ Business Incubator Model: Business Road Map 2020.
- USAID. Macroeconomic Project/
- Manuel de l'AFNOR sur règles de certification des pépinières d'entreprises.

La certification se veut aussi une place privilégiée dans les travaux d'évaluation des incubateurs. Pratiquement des institutions (comme l'AFNOR, l'Agence Développement économique Canada, les commissions régionales de

²Ces références sont toutes utilisées dans la réalisation de la grille d'évaluation principalement en ce qui concerne la définition des items de chaque indicateur retenu (voir grille ci-dessous)

l'UE, les commissions régionales de l'OCDE, USAID) investissent d'énormes ressources dans le développement des guides de normalisation. La collaboration active avec des professeurs et des agents de terrains, spécialement les agences de notation et les cabinets d'audit et d'évaluation, démontre le niveau de professionnalisme de ces guides.

Pour Fayolle A. et al. (2010, 163), la question principale est de savoir si la pépinière³ fait bien son travail. Cette approche porte donc sur les niveaux d'efficacité et l'efficacité atteints par les structures d'appui. Chaque essai dans ce sens, constitue une proposition tenable dans son contexte d'étude. Pourvu que certains modèles se présentent plus généraux que d'autres et à des phases d'incubation bien différentes, l'importance de ces études réside dans leur tendance à fournir des références « homogènes », tenant compte à la fois de la diversité contextuelle des structures d'incubation et des déterminants des processus d'incubation. Transposer à lettre les résultats obtenus s'avère certainement invalide. Néanmoins, nous pouvons nous inspirer des indicateurs retenus pour en servir de repères de réflexion.

2.2. Les indicateurs d'évaluation à retenir

La revue de Hackett et Dilts (2004) segmente la littérature de l'évaluation des incubateurs en deux principales orientations : «levels and units of analysis» et «outcomes and measures of success». Cette étude est considérée comme pionnière dans le domaine de l'incubation d'entreprises pour sa revue exhaustive des différents thèmes sur une échelle temporelle très importante avec un effort considérable d'unification des unités de mesure.

De leur part, Bakkali C. et al. (2013) s'inspirent d'un nombre important de références de différentes disciplines (Gestion, Economie, Entrepreneuriat, Evaluation, Etc.) pour introduire une classification plus détaillée autour de six familles d'indicateurs : les résultats, les incubés, les ressources, les réseaux, les processus et le management (voir tableau ci-dessous). Cette segmentation prend en considération les variables internes et externes de la gestion d'un incubateur, jusqu'à même mettre l'incubé au centre de l'analyse. La particularité de ce travail réside dans l'utilisation du *balanced scorecard* (tableau de bord prospectif) dans le contexte spécifique des incubateurs afin d'améliorer le pilotage de ces organisations qui souffrent d'un manque d'outils adaptés. Pendant un peu plus d'un an, l'utilisation du *balanced scorecard* au sein de cinq incubateurs français.

³Structure d'incubation qui offre des services d'accompagnement aux entreprises après création. Une pépinière intervient généralement après l'incubateur dans le processus d'accompagnement.

Tableau n°1 : La classification des indicateurs de la performance des incubateurs

Types d'indicateurs	Indicateurs
Indicateurs centrés sur les résultats	Nombre de projets incubés Taux de réalisation des projets Emplois induits par la création Survie des entreprises
Indicateurs centrés sur l'incubé	Satisfaction de l'incubé Sélection des incubés
Indicateurs centrés sur les ressources financières	Accès à des ressources financières/ Accès facilité à des partenaires économiques et commerciaux Diminution des coûts de fonctionnement
Indicateurs centrés sur la mise en réseau	Identification des acteurs du réseau et des ressources à mobiliser Insertion de l'incubé dans des réseaux professionnels
Indicateurs centrés sur les processus	Capacité de la structure à apporter une réponse sur mesure Maîtrise de la législation Participation active Mise à disposition d'outils Services proposés
Indicateurs centrés sur le management	Innovation et qualité du management Système d'information adapté à la structure Echange de bonnes pratiques Expérience des accompagnants Formation continue des accompagnants Repérage d'acteurs ressources disposant de compétences clés Insertion dans les réseaux

Source : BAKKALI⁴ et al., (2013)

Comme nous pouvons remarquer, les indicateurs susmentionnés sont d'ordre stratégique et sont particulièrement centrés sur les axes de gestion de l'incubateur. Pour compléter cette vision, nous proposons le rapport établi par le cabinet Ernst & Young (2003), dans le cadre d'une évaluation de 29 incubateurs français, qui se voit une référence méthodologique incontournable. Il s'appuie sur cinq phases ayant chacune un intérêt particulier dans le schéma d'évaluation :

- Phase 1 : Construction du cahier des charges détaillé

⁴ BAKKALI C., MESSEGHEM K. et SAMMUT S. : « Pour un outil de mesure et de pilotage de la performance des incubateurs », Management International, vol. 17, n°3, 2013

- Phase 2 : Audit interne des 29 incubateurs
- Phase3 : Impact de l'action des incubateurs et intégration dans l'environnement
- Phase 4 : Benchmark des meilleures pratiques des incubateurs en France et en Europe
- Phase5 : Synthèses, recommandations et propositions d'améliorations sur le dispositif

Par ailleurs, la particularité de ce travail (rapport Ernst & Young, 2003) d'évaluation découle du fait que le référentiel de chaque incubateur a été reconstruit afin d'évaluer le dispositif dans son environnement local et non sur la base d'un référentiel standard ou d'une position relative. Ce référentiel reprend le contexte local de la création de l'incubateur, son positionnement et ses objectifs prioritaires de développement, la structure d'équipe et les perspectives de croissance de l'activité en fonction du potentiel régional, Ernst & Young, (2003, 5). En définitive, sept indicateurs d'évaluation sont retenus pour la construction du profil final de l'incubateur, à savoir :

- Intégration dans l'environnement ;
- Notoriété et communication ;
- Processus d'incubation ;
- Équipe / Management ;
- Utilisation des ressources financières ;
- Impact sur la création de valeur ;
- Performance relative (par rapport au potentiel régional).

A la lumière de ce qui a été démontré, nous allons reprendre dans une grille récapitulative les principaux indicateurs de performance, tout en considérant des dimensions supplémentaires à celles « traditionnelles ». De ce fait, notre ambition est de proposer un outil opératoire ayant le soin particulier d'explicitier les prérequis théoriques et les avancées pratiques et les rendre compréhensibles (Voir grille ci-dessous).

3. Proposition d'une grille d'évaluation

L'idée de base est la proposition d'un outil de mesure qui schématise l'activité de l'incubateur selon plusieurs angles d'analyse. Dans notre cas, les indicateurs retenus font référence à des listes d'items « préexistantes », vérifiées et validées, que nous allons employer pour meubler le corps de notre grille. Notre visée est l'éclairage des éléments qui peuvent participer à l'amélioration de la performance des incubateurs d'une manière tangible loin de tout discours prescriptif. En conséquence, nous essayons d'identifier les éléments clés de la performance des incubateurs à travers la matérialisation des

acquis théoriques que nous avons employés tout au long du travail et des résultats de notre recherche empirique présentés dans la section précédente.

3.1. Les axes de la performance d'un incubateur

Il est souvent question de déterminer à partir de quel moment un incubateur est dit performant : Est-ce lors de la création de l'entreprise, lors de la sortie de l'incubateur, lors des premières ventes?, Vedel B. et Stephany E. (2011, 91). Soit que la période de l'évaluation est précise, quels seront maintenant les indicateurs mobilisables pour appréhender la performance : la rentabilité du projet, le degré d'apprentissage du porteur de projet ou bien la pérennité de l'entreprise créée quid du nombre d'emplois créés ?

Dans ce cadre, Vedel et Stephany (2011) proposent une classification qui repose sur le croisement de variables subjectives et objectives selon deux angles d'analyse : interne et externe, ce qui rejoint parfaitement la classification de De La Villarmois, lorsqu'il estime que la performance peut se valoriser de deux façons différentes : « *objective (efficacité économique et pérennité et subjective (légitimité de l'organisation auprès des groupes externes et valeur des ressources humaines)*⁵ ».

Ainsi, adoptons-nous le tableau récapitulatif ci-après sur lequel nous allons poursuivre notre analyse de la performance :

Tableau n°2 : Les indicateurs de la performance d'un incubateur

	Variables objectives	Variables subjectives
Analyse externe	Variables économiques (emplois créés, taux survie, subventions obtenues, etc)	Indicateurs sociaux
Analyse interne	Variables d'activité (taux d'occupation, taux d'entrée, taux de sortie, etc)	Variables de satisfaction

Source : Vedel⁶ et Stephany (2011)

Selon ce tableau nous pouvons dire que la performance des incubateurs se détermine par : « *la performance externe* » liée à des variables économiques, « *la performance interne* » liée à des variables de gestion et nous ajoutons une troisième catégorie : « *la performance relative* » concernant la satisfaction globale des porteurs de projet incubés ou accompagnés. D'une manière précise :

⁵Cité dans BESSIRE D. (1999). Définir la performance. *Comptabilité - Contrôle - Audit*, n°2 Tome 5, p.130

⁶ Vedel B. et Stephany E. «Peut-on améliorer les indicateurs de performance des incubateurs?», 2011

- La performance externe s'explique par les axes stratégiques qui favorisent l'ancrage territorial des incubateurs et leur procurent une notoriété vis-à-vis des parties prenantes et acteurs territoriaux.
- La performance interne, quant à elle, prend en considération les orientations stratégiques de l'incubateur. Particulièrement, les actions entreprises pour l'aménagement interne de l'incubateur qui va au-delà des services de base, mais doit prendre en compte la gestion des ressources humaines et matérielles de l'incubateur d'une manière à fournir un climat favorable aux incubés.
- Et enfin, la performance relative dépend de la satisfaction des incubés face aux efforts déployés par l'incubateur. La particularité de ce niveau de la performance est la prise en considération des différentes phases du processus entrepreneurial par rapport aux services fournis.

Avant de présenter la grille d'évaluation, nous tenons tout d'abord à présenter le schéma conceptuel de la grille qui va récapituler les éléments de base sur lesquels nous nous sommes basés pour sa réalisation :

Figure n°1 : Le schéma conceptuel de la grille d'évaluation

Source : *Fait par nos soins*

Nous rappelons que chaque niveau de performance est expliqué par un nombre d'indicateurs. Pour rester fidèle à la littérature, nous gardons les éléments classiques d'un tableau de bord prospectif, tel qu'il est adapté par Bakkali C. et al. (2013) dans le contexte particulier d'un incubateur. Mais, nous nous inspirons également du travail d'Ernst & Young (2003) pour introduire des indicateurs relatifs à l'ancrage dans l'environnement, la notoriété et la communication et enfin le processus d'incubation. Ci-dessous un tableau de lecture des principales références utilisées pour le développement de chaque élément de la grille :

Tableau n° 3 : liste des références bibliographiques de la grille d'évaluation

Thème de l'article/rapport	Auteurs, date et journal
Les dimensions de la mise en place d'un incubateur	Agence Développement économique Canada (Juillet 2008). Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l'étranger. Rapport final Albert, P., Bernasconi, M. & Gaynor L. (2002). Les Incubateurs: Émergence D'une Nouvelle Industrie: comparaison des acteurs et de leurs stratégies : France, Allemagne, Royaume Uni, États-Unis. Rapport de recherche. Hernandez-Gantes V. M., Sorensen R. P. & Nieri A. J. (1996). Fostering entrepreneurship through business incubation: The role and prospects of postsecondary vocational-technical education. Report 3: Guidebook of Opportunities for Two-Year Technical Colleges, National Center for Research in Vocational Education, University of California at Berkeley. OECD Organisation de coopération, & de développement économiques. (1999). Business incubation : international case studies. OECD Publishing.
La modélisation des facteurs de performance	Cuzin, R., & Fayolle, A. (2004). Les dimensions structurantes de l'accompagnement en création d'entreprise. La Revue des sciences de gestion : direction et gestion, 39(210), 77. Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2008). Inside the black box of business incubation: Study B—scale assessment, model refinement, and incubation outcomes. The Journal of Technology Transfer, 33(5), 439-471. Lewis, D. A., Harper-Anderson, E., & Molnar, L. A. (2011). Incubating success. Incubation best practices that lead to successful new ventures. Ann Arbor: Institute for Research on Labor, Employment, and Development, 1-144.
Les enjeux de l'évaluation de la performance des incubateurs	Ernst et Young (2003). Évaluation à mi-parcours des incubateurs d'entreprises innovantes liés à la recherche publique. Rapport de synthèse final, 10 septembre 2003 Fayolle, A., Salah, A. B., Salah, I. B., & Belkacem, L. (2010). Efficacité des pépinières dans la création d'entreprise innovante : cas de la Tunisie. Innovations, (3), 157-179.

	<p>Sherman, H., & Chappell, D. S. (1998). Methodological challenges in evaluating business incubator outcomes. <i>Economic Development Quarterly</i>, 12(4), 313-321.</p> <p>Vedel B. & Stephany E. (2011). Peut-on améliorer les indicateurs de performance des incubateurs?. <i>Entreprendre & Innover</i>, vol.1, n° 9-10</p> <p>Small Innovative Business Support Network. (2012). Pre-Incubation Instruments - application and effectiveness assessment, (Eu 31398), 32.</p>
<p>Les outils d'amélioration de la performance des incubateurs</p>	<p>Bakkali, C., Messeghem, K., & Sammut, S. (2013). Pour un outil de mesure et de pilotage de la performance des incubateurs. <i>Management International/International Management/Gestión Internacional</i>, 17(3), 140-153.</p>

Source : *Fait par nos soins*

3.2.La préparation de l'échelle de mesure

L'intérêt des échelles d'attitudes est leur capacité de rendre compte « *d'un score total indiquant la direction et l'intensité de l'attitude des individus envers une compagnie, un groupe de personnes, une politique, ou d'autres catégories de stimuli*⁷», Anastazi A, 1990. Les chercheurs ou bien les personnes qui ont besoin d'utiliser une échelle d'attitude ont le choix entre développer sa propre échelle de mesure ou utiliser une échelle « préexistante », généralement construite par d'autres chercheurs dans un objectif similaire. Pour Baumard P. et al. (2014) le principal avantage à utiliser des échelles préexistantes est qu'elles ont déjà été validées. Elles ont été reconnues comme étant scientifiquement solides et évitent au chercheur tout le travail de validation lié à leur création.

Il est communément accepté qu'une échelle de « Likert » reste la plus récurrente dans les études de satisfaction (distinction faite de celles de Thurstone et de Guttman). L'avantage d'une échelle de « type Likert » réside dans la simple utilisation tant pour le répondant que pour celui qui conçoit le questionnaire. Son principe de base est la soumission directe des propositions à mesurer l'attitude aux sujets intéressés, et c'est à eux de juger selon une échelle prédéterminée leur intensité. En effet, cette échelle suppose que toutes les modalités sont définies a priori et chacune reçoit une note, sans vouloir pour autant introduire un juge. Par ailleurs, « le nombre des modalités possibles peut varier (généralement de 3 à 7), mais correspond le plus souvent à un nombre impair de manière à ménager une modalité relativement neutre ou non polarisée au centre de l'échelle, Demeuse M. et Wanlin P. , (2004, p. 213).

Nous avons proposés l'utilisation d'une échelle de 5 points avec des modalités du type : Tout à fait satisfait – plutôt satisfait – indifférent - plutôt pas satisfait – Pas du tout satisfait, pour qualifier le degré de satisfaction et par

⁷Cité dans Demeuse M. (2005). Introduction aux théories et aux méthodes de la mesure en sciences psychologiques et en sciences de l'éducation. Editions de l'Université de Liège p. 189

la même voie d'analyse le degré d'intérêt que porte les incubés à chaque items. Nous pouvons ainsi définir un barème en attribuant une note à chaque modalité sur un continuum allant de -2 à 2 avec :

- Tout à fait satisfait = 2
- plutôt satisfait = 1
- indifférent = 0
- plutôt pas satisfait = -1
- Pas du tout satisfait = -2

La note négative joue le rôle d'un clignotant qui va attirer l'attention des utilisateurs de la grille aux zones d'insatisfaction.

3.3.Le mode d'emploi de la grille

La grille se présente comme un outil de gestion qui prend en considération des paramètres multiples que la structure peut capitaliser pour développer sa performance. Bien entendu, à travers ses indicateurs elle permet de souligner aussi bien les forces que les faiblesses et envisager des pistes d'amélioration. Mieux encore, elle peut être une source d'information crédible et transparente au service de l'incubateur.

L'utilisation d'une grille d'évaluation ne se limite pas au suivi de l'activité. Elle peut également servir d'un détecteur d'anomalies. En effet, sur la base du non accomplissement de certains objectifs, nous pouvons préconiser des actions correctives pour pallier aux échecs qui peuvent subvenir par la suite. Il en découle que des indicateurs subjectifs liés aux « traits psychologiques, variables d'attitudes ou savoir être » des personnes accompagnées par l'incubateur ne figurent que d'une façon sommaire.

Chaque partie de la grille est une synthèse de questions préétablies à administrer à trois intervenants : les incubés, la structure d'incubation (en la personne de son manager ou bien le personnel) et les partenaires de l'incubateur ou les parties prenantes. Ces questions sont en général traduites dans des échelles d'attitude que chaque type d'intervenant doit remplir en déterminant une note, selon les performances perçues. En parallèle des actions correctives sont à préconiser, soit revoir l'objectif lui-même ou bien le réanimer par l'amélioration de la prestation. Au final, un score est déterminé par la moyenne des notes calculées. A chaque fois, nous réalisons des avancées la note va changer.

Dans ce qui suit, nous présenterons la grille d'évaluation dans son «*état brut*». Nous rappelons que les éléments qui y figurent sont inspirés principalement de la littérature et validé dans d'autres contextes mais qui peuvent être employés dans d'autres contexte d'incubation d'entreprises.

La grille contient sept indicateurs (faisant ainsi allusion au travail d'Ernst & Young (2003)), à savoir : 1-Intégration dans l'environnement, 2-Notoriété et stratégie de communication, 3-Performance économique et financière, 4-

ISSN: 2658-8455

Volume 1, Issue 2 (September, 2020), pp. 441-459.

www.ijafame.org

Management de la structure, 5-Capacité d'apprentissage, 6-Performance du processus d'accompagnement, 7-Satisfaction du porteur de projet.

Tableau 4 : La maquette de la grille d'évaluation

	Type d'Intervenant	Dimensions	Indicateurs	items	Score				
					-2	-1	0	1	2
Performance externe	Incubateur/parties prenantes	Impact sur la création de la valeur	<u>Intégration dans l'environnement</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Degré d'intervention dans la détermination des objectifs de la structure - Composition du comité de sélection - Tenue en compte des prescriptions des acteurs régionaux et locaux 					
			<u>Notoriété et stratégie de communication</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de manifestations et de communication - Moyens de sensibilisation - Intégration dans des réseaux* 					
			<u>Performance économique et financière**</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Adéquation de la sélection des projets à la mission de la structure - Adéquation de la sélection des projets et la vocation régionale - Ratio projets accompagnés/création d'entreprise - Ratio de pérennité/réussite des entreprises - Nombre d'emplois créés - Montant moyen alloué par projet - Corrélation entre les dépenses allouées par projet et les entreprises encore en vie 					
Performance	Incubateurs	Orientation stratégique de la structure	<u>Management de la structure</u>	Rapport d'activité <ul style="list-style-type: none"> - Bilan des actions réalisées - Promotion et prospection réalisées - Rapports des objectifs fixés et des résultats atteints 					

				<ul style="list-style-type: none"> - Bilan des animations et rencontres organisées <p>Equipe de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> - politique de recrutement, de qualification - Suivi des compétences et des besoins en formation - Profil du directeur et de l'équipe et évolutions envisagées <p>Critères de sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Motivation du porteur de projet</i> - <i>Pertinence de l'idée</i> - <i>Expérience du porteur de projet</i> - <i>Etude commerciale du projet</i> <p>Suivi des incubés (clients)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suivi des réclamations clients - Enquêtes de satisfaction clients - Auto-évaluations/audits internes 					
			<u>Capacité d'apprentissage</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Facilité d'utilisation du système d'information - Formalisation des connaissances - Volonté d'apprendre les pratiques d'accompagnement - Intégration de nouvelles pratiques - Stabilité du noyau d'employés 					
Performance relative	Incubés	Analyse de la satisfaction	<u>Performance du processus d'accompagnement</u>	<p>Pré création</p> <ul style="list-style-type: none"> - Définition De L'idée - Assistance A L'étude De Faisabilité - Diversité Des Programmes De Formation : Gestion Des Ressources Humaines, Législation, Management, Ventes, Recueil D'information... - Définition Du Business Model 					

				<ul style="list-style-type: none"> - Stage de perfectionnement : (capacité d'apprentissage, d'échange et de réflexion) <p>Création</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réseautage Et (Networking): La Construction De Réseaux De Compétence, d'experts Et De Partenaires - Protection De l'idée*** - Facilité Du Transfert Technologique**** - Facilité De l'accès Au Financement - Allègement Des Procédures Administratives Et Fiscales - Disponibilité Des Equipements Physiques Propres Aux Besoins De l'incubés - Préparation à la sortie de l'incubateur <p>post création</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suivi de l'activité par l'incubateur - Intention de l'expansion de l'activité 					
			<p><u>Satisfaction du porteur de projet</u> (variables subjectives d'ordre générales)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conseils adéquats au cas - disponibilité - L'aménagement de la structure - La vie collective - les services partagés - Le suivi trimestriel - l'animation collective de la structure 					

Source : *Fait par nos soins*

*le réseautage fait référence à un système de structures similaires connectées. L'objectif étant de faciliter l'échange d'information et d'expériences d'une façon stable et pérenne. Au Maroc le Réseau Maroc Incubation et Essaimage constitue un réseau de transfert technologique qui rassemble les multiples incubateurs.

**la performance économique s'intéresse principalement aux taux d'activité de l'incubateur, généralement en termes d'emplois créés et prospérité régionale. La plupart des travaux introduisant ce type d'indicateurs font partie des études macroéconomiques, nous citons notamment les travaux de Bearse (1998) ainsi que celui de Sherman et Chappell (1998) dans le cadre des évaluations faites par la NBIA. Dans notre grille cette rubrique est citée avec réserve pour des raisons de disponibilité des informations.

***la protection de l'idée est l'une des motivations qui poussent les incubés à choisir un incubateur pour le montage de leur projet. ; Particulièrement, quand il s'agit de des projets innovants ou à forte technologie. Mais la protection de l'idée peut concerner tout type d'entreprises pour garantir la particularité du produit par rapport aux autres existants et déjà patentés. La collaboration avec l'OMPIC fait en sorte que toutes les entreprises incubées sont inscrites automatiquement dans ses registres.

****le transfert technologique est un service pour l'innovation. Dans ce cas, l'entreprise doit se positionner dans une chaîne de valeur où son produit entre dans un processus de production spécifiquement lié à d'autres start-ups ou PME existantes.

4. Conclusion

L'incubation d'entreprise est un thème de recherche hybride. Certes qu'elle s'inspire principalement de l'entrepreneuriat et l'action des entrepreneurs mais trouve ses pratiques dans le domaine de la gestion ; ce qui le rend à mi-chemin entre l'économie et la gestion. En ce qui notre article, notre problématique est au cœur de la gestion des incubateurs. A notre sens, disposer d'un outil d'évaluation peut être considéré comme une action stratégique qui vise la performance de l'incubateur. D'une part, ce dispositif veillera à la qualité des prestations consenties aux incubés, qui va relativement minimiser les risques d'abandon de ces derniers. Et d'autre part, il pourrait contribuer à l'amélioration de l'intégration de l'incubateur dans son réseau de partenaires. Ainsi, la proposition d'une grille d'évaluation qui prendra en considération les interactions internes et les échanges externes de la structure fut notre principal objectif.

Chose qui est logique et normale dans toute étude théorique d'un phénomène, est la présentation des enseignements tirés. Cependant, notre article s'intéresse plutôt à la détermination des leviers d'action pour servir de référence pour les études qui s'intéressent l'appréciation de la performance des incubateurs d'entreprises. Au lieu de présenter des idées, nous avons préféré de proposer la restitution des résultats dans un outil opératoire : « grille d'évaluation », qui retrace tous les volets discutés théoriquement. Certes les utilisateurs de la grille sont multiples, cependant l'objectif de sa conception paraît unique et défend en profondeur la performance de l'accompagnement par un incubateur. Mieux encore, les problèmes d'ancrage et de légitimité de l'incubateur dans son écosystème sont au cœur de cette initiative qui va au-delà du cadre interne de l'incubateur mais interpelle tous les différents acteurs institutionnels à y participer.

Nous sommes conscients que cette grille mérite d'être testée pour voir sa fiabilité pour les incubateurs d'entreprises. L'idéal est de le faire dans le cadre d'un incubateur. Or, notre proposition, reste limitée aux volets théoriques de l'outil et les principaux thèmes d'évaluation qui en relèvent.

Références :

- (1). Agence Développement économique Canada (Juillet 2008). Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l'étranger. *Rapport final*
- (2). Albert, P., Bernasconi, M. & Gaynor L. (2002). Les Incubateurs: Émergence D'une Nouvelle Industrie: comparaison des acteurs et de leurs stratégies : France, Allemagne, Royaume Uni, États-Unis. *Rapport de recherche*.

- (3). Bakkali, C., Messeghem, K., & Sammut, S. (2013). Pour un outil de mesure et de pilotage de la performance des incubateurs. *Management International/International Management/Gestión Internacional*, 17(3), 140-153.
- (4). Bakkali, C., Messeghem, K., & Sammut, S. (2013). Pour un outil de mesure et de pilotage de la performance des incubateurs. *Management International/International Management/Gestión Internacional*, 17(3), 140-153
- (5). Baumard P. et al. La collecte des données et la gestion de leurs sources, dans Thietart R. A. et al. (2007). *Méthodes de recherche et de management*. 4^{ème} Edition Dunod, Paris.
- (6). Bessire, D. (1999). Définir la performance. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 5(2), 127-150.
- (7). Demeuse, M. (2004). Introduction aux théories et aux méthodes de la mesure en psychologie et en sciences de l'éducation. Les éditions de l'Université de Liège.
- (8). Ernst et Young (2003). Evaluation à mi-parcours des incubateurs d'entreprises innovantes liés à la recherche publique. Rapport de synthèse final, 10 septembre 2003
- (9). Fayolle, A., Salah, A. B., Salah, I. B., & Belkacem, L. (2010). Efficacité des pépinières dans la création d'entreprise innovante : cas de la Tunisie. *Innovations*, (3), 157-179.
- (10). Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004). A systematic review of business incubation research. *The Journal of Technology Transfer*, 29(1), 55-82.
- (11). Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2008). Inside the black box of business incubation: Study B—scale assessment, model refinement, and incubation outcomes. *The Journal of Technology Transfer*, 33(5), 439-471.
- (12). Hernandez-Gantes V. M., Sorensen R. P. & Nieri A. J. (1996). Fostering entrepreneurship through business incubation: The role and prospects of postsecondary vocational-technical education. *Report 3: Guidebook of Opportunities for Two-Year Technical Colleges, National Center for Research in Vocational Education, University of California at Berkeley*
- (13). Lewis, D. A., Harper-Anderson, E., & Molnar, L. A. (2011). Incubating success. Incubation best practices that lead to successful new ventures. Ann Arbor: Institute for Research on Labor, Employment, and Development, 1-144.
- (14). Liargovas, P. (2013). Do Business Incubators and Technoparks affect regional development? A comparative study in the EU27 and the NC16 countries. SEARCH Working Paper 4/5. January 2013. <http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/01/WP-4.5.pdf>
- (15). Mathernová, K., & Le Bail, F. (2010). The Smart Guide to Innovation Based Incubators (IBI) 20 Case - Studies. *European Union - Regional Policy*, (February), 1–43. <https://doi.org/10.2776/16668>
- (16). OECD Organisation de coopération, & de développement économiques. (1999). Business incubation : international case studies. *OECD Publishing*.
- (17). Sherman, H., & Chappell, D. S. (1998). Methodological challenges in evaluating business incubator outcomes. *Economic Development Quarterly*, 12(4), 313-321.
- (18). Small Innovative Business Support Network. (2012). Pre-Incubation Instruments - application and effectiveness assessment, (Eu 31398), 32.
- (19). uzin, R., & Fayolle, A. (2004). Les dimensions structurantes de l'accompagnement en création d'entreprise. *La Revue des sciences de gestion : direction et gestion*, 39(210), 77.
- (20). Vedel B. & Stephany E. (2011). Peut-on améliorer les indicateurs de performance des incubateurs?. *Entreprendre & Innover*, vol.1, n° 9-10.